

ELABORAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO CONTEXTO DO JOGO A.S.M.D. EM UMA TURMA DO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Nayara Katherine Duarte Pinto
UFOP – Ouro Preto
nayarakatherine@gmail.com

Amanda Cristina Martins
UFOP – Ouro Preto
amanda.martins1109@gmail.com

Pollyanna Fiorizio Sette
IFMG-Ouro Branco
pollyanna.sette@ifmg.edu.br

Douglas da Silva Tinti
UFOP – Ouro Preto
tinti@ufop.edu.br

Resumo: Neste artigo buscaremos descrever uma atividade realizada com estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de Minas Gerais. O objetivo da atividade foi apresentar aos estudantes o jogo A.S.M.D. com o intuito de reforçar conhecimentos das quatro operações básicas da Matemática, incentivar a criação e a escrita de enunciados de problemas matemáticos e realizar um diagnóstico dos conhecimentos prévios dos estudantes. A literatura afirma que os jogos podem se tornar instrumentos que facilitam a construção do conhecimento, estimulam a autonomia dos estudantes e promovem um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo (Grando e Marco, 2007). Já o trabalho com a resolução e formulação de problemas favorece o contato com diferentes tipos de problemas, o que possibilita o desenvolvimento de saberes tais como: perguntar, problematizar, relacionar a matemática com a realidade, além de formular problemas matemáticos por escrito (Longo e Conti, 2015). Os resultados apontam que houve engajamento e troca de experiências entre colegas contribuindo para o processo de escrita de problemas. Destacamos a necessidade de oportunizar mais experiências com a formulação de problemas, pois estes têm potencial de despertar a curiosidade dos estudantes e incentivá-los a explorar diferentes estratégias e caminhos na busca por soluções.

Palavras-chave: Jogos educativos; A.S.M.D.; Formulação de problemas.

1 Introdução

O trabalho em sala de aula pode se tornar mais rico e prazeroso, se for dada aos estudantes a oportunidade de explorar a Matemática por meio de atividades diversificadas, na qual o estudante possa participar ativamente do processo, o que nem sempre acontece nas aulas de Matemática ditas tradicionais. Ainda hoje, em muitos casos, as aulas de Matemática

são estruturadas, unicamente, com base na exposição do conteúdo pelo professor e na resolução de exercícios que visam à repetição de algoritmos com o objetivo de sua memorização, sendo apresentada de forma descontextualizada, o que a distância do dia a dia dos estudantes. Nesse sentido, é importante desmistificar a ideia de que a Matemática é uma ciência pura e acabada, permitindo aos estudantes vivenciar uma matemática experimental e indutiva, como afirma Polya (1975) apud Ponte et. al. (2009).

Nesse sentido, diversas pesquisas em Educação Matemática têm buscado estudar caminhos que possibilitem aos estudantes um maior protagonismo em sala de aula, e um desses caminhos pode ser o trabalho com jogos nas aulas de Matemática. Os jogos educativos têm se mostrado como estratégias produtivas no ensino de Matemática, uma vez que promovem a aprendizagem de maneira lúdica e engajadora. Segundo Grando e Marco (2007), o jogo, quando bem planejado e articulado aos objetivos pedagógicos pode favorecer o aprimoramento do raciocínio lógico, da resolução de problemas e uma melhora na socialização entre os estudantes.

Seu uso no Ensino Fundamental, pode estimular o interesse e o envolvimento dos estudantes nos conteúdos matemáticos, além do desenvolvimento de habilidades, como saber perguntar, saber problematizar, saber trabalhar em grupo etc. Sobre o processo de formulação de problemas, Longo e Conti (2015, p. 155) pontuam que, há uma mobilização de diferentes saberes, tais como “aprender e organizar estratégias, raciocinar logicamente, verificar se as estratégias foram adequadas”.

Nesse sentido, esse relato traz a descrição de um jogo que foi planejado com múltiplos objetivos pedagógicos: promover a interação entre os estudantes, revisar de maneira contextualizada as quatro operações básicas, utilizar essa estratégia como uma ferramenta diagnóstica e, sobretudo, incentivar a criação e a escrita de enunciados de problemas matemáticos. Utilizamos um jogo de tabuleiro denominado A.S.M.D. (Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão). O jogo envolve as quatro operações matemáticas, que permitem ao estudante exercitar o raciocínio, o cálculo mental e a elaboração de hipóteses.

A seguir, apresentamos um breve referencial teórico, seguido da contextualização e da descrição da atividade proposta. Posteriormente, são apresentados os resultados, nos quais

trazemos algumas resoluções acompanhadas de comentários. Por fim, tecemos algumas considerações finais.

2 Breve referencial teórico

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento normativo que orienta os currículos da Educação Básica no Brasil, destaca a importância de metodologias que promovam a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem (BRASIL, 2018). Entre as competências gerais, a BNCC propõe o desenvolvimento do pensamento crítico, da resolução de problemas e da capacidade de argumentação, aspectos que podem ser potencializados por meio do uso de jogos didáticos. Ao propor uma aprendizagem com significado, contextualizada e lúdica, os jogos se alinham às orientações da BNCC ao favorecerem a articulação entre os conhecimentos prévios dos estudantes e os novos saberes escolares.

Além da BNCC, documentos como as Diretrizes Curriculares Nacionais (BRASIL, 2013) e os Referenciais Curriculares Estaduais reforçam a necessidade de diversificar as estratégias pedagógicas, incorporando práticas que respeitem os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Os jogos, nesse contexto, têm se mostrado estratégias importantes para a promoção do engajamento dos estudantes, da cooperação entre pares e da vivência de situações-problema de forma concreta. Segundo Kishimoto (2011), o jogo, quando utilizado com intencionalidade pedagógica, favorece não apenas o desenvolvimento cognitivo, mas também social e afetivo. Nesse sentido, tais práticas contribuem para a construção de habilidades socioemocionais, como a empatia, o trabalho em equipe e o respeito às regras.

Do ponto de vista pedagógico, o uso de jogos como recurso didático exige intencionalidade na escolha e na mediação das atividades. Não se trata apenas de “jogar por jogar”, mas de planejar experiências que estejam em consonância com os objetivos de aprendizagem definidos nos documentos curriculares. Para Brougère (1998), o jogo na educação só tem sentido pedagógico quando é incorporado a um projeto educativo claro. Assim, os jogos podem se tornar instrumentos que facilitam a construção do conhecimento, estimulam a autonomia dos estudantes e promovem um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e inclusivo. A prática relatada neste trabalho busca evidenciar como a inserção

planejada de jogos no cotidiano escolar pode contribuir para a aprendizagem dos estudantes e para a efetivação das diretrizes curriculares em sala de aula.

Ao propor a inserção do jogo em práticas pedagógicas Grando e Marco (2007, p. 107-111) adota a Resolução de Problemas como metodologia de ensino para conduzir a intervenção pedagógica do professor. A autora define os momentos de intervenção a serem considerados na realização das atividades com jogos em situações de sala de aula, como mostra a figura 1.

Figura 1 – Momentos do jogo

Fonte: Produzido a partir das ideias de Grando e Marco (2007)

A partir desse tratamento metodológico, o jogo não se torna apenas uma experiência lúdica, mas um movimento contínuo do pensamento: pensar sobre os conceitos, analisar, aplicar e resolver problemas. Esse processo pode, nesse sentido, contribuir para a construção de habilidades cognitivas e socioemocionais, alinhando-se aos objetivos da BNCC de promover uma aprendizagem significativa, contextualizada e crítica.

3 O contexto e a atividade

As atividades com o jogo A.S.M.D. foram desenvolvidas ao longo de 10 encontros com estudantes do 8º ano de uma escola pública de Minas Gerais. O percurso dessa atividade

contemplou os sete momentos do jogo proposto por Grandó e Marco (2007). Neste texto, focaremos especificamente no momento da Intervenção Escrita para, a partir das elaborações de problemas pelos estudantes, compreender as estratégias adotadas por cada grupo durante essa tarefa.

O Jogo A.S.M.D foi planejado com múltiplos objetivos pedagógicos: promover a interação entre os estudantes, revisar de maneira contextualizada as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão), incentivar a criação e a escrita de enunciados de problemas matemáticos e, sobretudo, utilizar esse momento lúdico como uma ferramenta diagnóstica.

A proposta do Jogo A.S.M.D. consiste no lançamento de três dados simples. A partir dos resultados obtidos, os estudantes devem utilizar duas das quatro operações básicas da matemática - podendo ser iguais ou diferentes- de forma a obter um resultado entre 1 e 10 que ainda não tenha sido marcado no tabuleiro. Vence quem completar primeiro os números da sequência de 1 a 10. Para melhor compreensão do leitor a figura 2 apresenta as regras do Jogo A.S.M.D:

Figura 2 – Regras do Jogo A.S.M.D

Fonte: Autores (2025)

Os materiais utilizados para a confecção do Jogo A.S.M.D. são simples e de baixo custo. A figura 3 ilustra o tabuleiro, impresso em folha A4 e plastificado para maior

durabilidade, as fichinhas em E.V.A. de cores diferentes, além de uma garrafinha adaptada para conter os três dados numerados de 1 a 6, mantendo-os em um espaço delimitado.

Figura 3 – Materiais para o Jogo A.S.M.D

Fonte: Autores (2025)

Para melhor compreensão do leitor, simulamos na Figura 3 o Jogo A.S.M.D com três jogadores distintos: até o momento da foto quem tivesse com as fichas laranjas teria marcado as casas dos números 3, 4 e 7, com as peças vermelhas 1, 5 e 9 e com as azuis 2, 4 e 5. Os últimos dados sorteados foram 6, 6 e 1. Vamos imaginar que foi o jogador das fichinhas azuis quem os lançou e realizou a seguinte operação: $6 \div 6 + 1 = 2$, marcando, assim, a casa correspondente ao número 2 no tabuleiro.

No momento da Interação Escrita (Grando e Marco, 2007) foi solicitado a cada grupo que formulasse e resolvesse quatro problemas no contexto do jogo A.S.M.D.. Houve certo estranhamento dos estudantes perante a solicitação, confirmando o que foi dito por Chica (2001), citada em Longo e Conti (2015), de que os estudantes estão habituados a resolver problemas prontos e podem apresentar dificuldades quando são convidados a formular seus próprios problemas. Dessa maneira, a professora optou por sanar as dúvidas e explicar de maneira dialogada partes importantes de um problema, a saber: descrição do contexto, informações claras e pergunta a ser respondida. Após esclarecimentos gerais, a professora deu suporte aos grupos de maneira individualizada.

Na sequência destacamos algumas respostas dos grupos e teceremos alguns comentários sobre elas.

4 Os resultados

A tarefa sobre o jogo A.S.M.D. foi realizada com 27 estudantes de uma turma do 8º ano, divididos em seis grupos. A turma era composta por estudantes novatos e estudantes que haviam trocado de turno, o que possibilitou que além dos objetivos já citados para a atividade, esta contribuiu como um momento de boas-vindas a esses novos estudantes. Traremos nesse momento do texto, as tarefas entregues pelos grupos como parte da proposta que envolvia a elaboração e resolução de desafios pelos estudantes no contexto do jogo A.S.M.D. A composição dos grupos era formada majoritariamente por estudantes do gênero feminino sendo 66,7% do total e 33,3% restantes do gênero masculino.

Inicialmente, ao lermos os problemas elaborados, ficou evidente a diversidade das propostas, como ilustrado nos exemplos apresentados na Figura 4.

Figura 4 – Problemas do Grupo A.

Fonte: Autores (2025)

Por outro lado, alguns grupos apresentaram enunciados parecidos, inclusive utilizando os mesmos dados. No entanto, a pergunta final foi modificada, o que resultou em diferentes cálculos e respostas. No caso da figura 5, tivemos as perguntas “qual cálculo ela pode fazer?” e “quais resultado ela alcançará?”. Consideramos que isso pode ter ocorrido como uma estratégia para finalizar a tarefa mais rapidamente ou, ainda, pela tendência de repetir um padrão que já havia sido bem-sucedido anteriormente.

Figura 5 – Problemas do Grupo B.

Fonte: Autores (2025)

Em outros grupos, apresentados na figura 6, é possível que tenham sido utilizadas estratégias semelhantes, com enunciados parecidos, mas com dados diferentes.

Figura 6 – Problemas do Grupo C.

Fonte: Autores (2025)

Um dos grupos não conseguiu elaborar problemas no contexto do Jogo A.S.M.D., conforme Figura 7. Os motivos podem ser diversos, como por exemplo, a falta de entendimento do jogo ou da tarefa solicitada, e até mesmo falta de interesse em realizar o que foi proposto.

Figura7 – Problemas do Grupo D.

Fonte: Autores (2025)

Nesse sentido, compreendemos que exibir uma tarefa que não atingiu plenamente seu objetivo, pode evidenciar que nem tudo sai como planejado para uma sala de aula. Mas, este fato nos possibilita refletirmos sobre nossas práticas pedagógicas buscando superar essas limitações. Apresentamos na sequência as considerações finais deste relato de experiência.

5 Algumas considerações

Apesar de muitas vezes o professor reconhecer a relevância e importância de trazer novas metodologias para sala de aula, e que possam favorecer a aprendizagem dos estudantes, especialmente buscando superar as defasagens de conhecimentos, existem diferentes desafios para que isso se efetive.

O trabalho com jogos requer embasamento, objetivos claros, planejamento e métodos apropriados. Tal qual apresentado por Grandó e Marco (2007) o trabalho com jogos requer etapas que muitas vezes demandam mais tempo para um trabalho efetivo, tendo em vista que os estudantes precisam se familiarizar com o jogo, compreender efetivamente as regras para que o resultado dessa metodologia atinja seu objetivo.

Nesse sentido, como afirma Longo e Conti (2015) a formulação de problemas deve ser vivenciada, pois ela pode favorecer uma aproximação com a linguagem específica da Matemática, sendo importante incentivar os estudantes nessas construções, permitindo o desenvolvimento de sua criatividade.

Consideramos que a proposta apontou resultados positivos, tendo em vista que o trabalho com Jogos educativos associado a formulação de problemas, permitiu aos estudantes um papel ativo, favorecendo a argumentação e o pensamento crítico. E compreendemos a necessidade de propor mais atividades como essa no sentido de oportunizar aos estudantes a vivência com esse tipo de estratégia pedagógica, diminuindo assim, o estranhamento quando são convidados a se tornarem protagonistas em seu processo de aprendizagem.

Além de favorecer a aprendizagem ativa e colaborativa dos estudantes, a atividade permitiu à professora observar como os estudantes aplicavam os conceitos matemáticos, bem como identificar as dificuldades ainda presentes na turma. Assim, o jogo contribuiu não apenas para o desenvolvimento das habilidades matemáticas, mas também para o planejamento de intervenções futuras mais alinhadas às reais necessidades dos estudantes.

6 Referências

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

BRASIL. **Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica**. Brasília: MEC, 2013.

BROUGÈRE, G. **Brincar e aprender: o jogo na educação infantil**. Porto Alegre: Artmed, 1998.

CHICA, C. H. Por que formular problemas? In: SMOLE, Kátia S.; DINIZ, Maria Ignez (Org.). **Ler, escrever e resolver problemas: habilidades básicas para aprender**. Porto Alegre: Artmed, p. 151–173, 2001.

GRANDO, R. C.; MARCO, F. F. de. **O movimento da resolução de problemas em situações com jogo na produção do conhecimento matemático**. In: Múltiplos olhares: matemática e produção de conhecimento. MENDES, J. R.; GRANDO, R. C. (Orgs.). São Paulo: Musa Editora, 2007.

KISHIMOTO, T. M. **Jogo, brinquedo e educação**. São Paulo: Pioneira, 2011.

LONGO, T. P.; CONTI, Cleide A. A formulação de problemas. **Revista de Educação Matemática**, São Paulo, v. 13, n. 16, p. 155–176, 2015.

PÓLYA, G. **How to solve it: a new aspect of mathematical method**. Princeton: Princeton University Press, 1975.

PONTE J. BROCARD, J.; OLIVEIRA H. **Investigações Matemáticas na sala de aula**. Belo Horizonte: Autêntica, 160 p., 2009.